

Life form

- Shrub
- Rosette plant
- Liana
- Tree
- Cushion plant

- D. kalalauensis* 1,2,4,5
- D. kalalauensis* 3
- D. imbricata* a. 1-5
- D. syndetica* 1,3
- D. syndetica* 2
- D. imbricata* i 2,3
- D. imbricata* i. 1
- D. waialealae* 6
- D. waialealae* 1-5,7
- D. laevigata* 5,6
- D. laevigata* 1
- D. laevigata* 3
- D. laevigata* 4
- D. laevigata* 2
- D. kenwoodii*
- D. plantaginea* p. 15-17
- D. plantaginea* h.
- D. plantaginea* p. 19,24,25
- D. plantaginea* p. 13
- D. plantaginea* p. 7-12
- D. plantaginea* p. 14,23
- D. plantaginea* p. 18
- D. plantaginea* p. 1-6
- D. plantaginea* p. 20-22
- D. plantaginea* m. 1-4
- D. microcephala* 1-7
- D. laxa* p. 1,2
- D. laxa* l. 1,3-8,10
- D. laxa* l. 9
- D. laxa* l. 2
- D. laxa* l. 11,13,14,16,17
- D. laxa* l. 15
- D. laxa* l. 12
- D. laxa* b. 1,3,4
- D. laxa* b. 2
- D. laxa* h. 13
- D. laxa* h. 12
- D. laxa* h. 15,16
- D. laxa* h. 14
- D. laxa* h. 1-11
- D. knudsenii* n. 3,5,6
- D. knudsenii* f. 1-5
- D. knudsenii* n. 1,4
- D. knudsenii* n. 2
- D. knudsenii* k. 1-6
- D. pauciflora* 1
- D. pauciflora* 2
- D. scabra* l. 11
- D. scabra* l. 4
- D. scabra* l. 8,10
- D. scabra* l. 5
- D. scabra* s. 2
- D. scabra* l. 1-3
- D. scabra* s. 1
- D. scabra* l. 6,7
- D. scabra* l. 9
- D. scabra* s. 3,4,6
- D. scabra* s. 5
- D. scabra* l. 12
- D. linearis* l. 1-4
- D. linearis* h. 1-4
- D. arborea* 1-6
- C. ciliolata* c. 1,2
- D. ciliolata* g. 3
- D. ciliolata* g. 1,2
- D. menziesii* 1-5
- D. carrii* 1-7
- D. waianapanapaensis*
- D. reticulata* 1-3
- D. platyphylla* 2,3
- D. platyphylla* 1b
- D. platyphylla* 1a
- D. hanaulaensis* 1-11
- D. sherffiana* 1-4
- D. herbstobatae* 1,2
- D. paleata* 1-9,11,12,14-18
- D. paleata* 10
- D. paleata* 13
- D. raillardioides* 1-6
- D. latifolia* 2,3
- D. latifolia* 1
- W. gymnoxiphium* 2,3
- W. gymnoxiphium* 1
- W. hobbyi*
- A. grayanum* 1,2
- A. "Pu'u 'Alaea"*
- A. caliginis*
- A. kauense* 1,2
- A. sandwicense* s.
- A. sandwicense* m.